

Mikromobilite Taşıtlarının Çevre Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi – İstanbul Bağdat Caddesi Örneği

Arş. Gör. İrem Merve Ulu
İstanbul Okan Üniversitesi, Mühendislik
ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnş. Müh.
Böl.
Tel: (216) 677 16 30
E-posta: irem.ulu@okan.edu.tr

Doç. Dr. Selim Dündar
İstanbul Okan Üniversitesi, Mühendislik
ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnş. Müh.
Böl.
Tel: (216) 677 16 30
E-posta: selim.dundar@okan.edu.tr

Öz

Trafik sıklığı ve ulaşım kaynaklı çevre kirliliği son yıllarda özellikle büyük şehirlerde önemli bir sorun haline gelmiştir. Bu sorunlara çözüm olarak yenilikçi ulaşım türleri ortaya çıkmış, aynı zamanda daha çevreci seçeneklere olan ilgi artmıştır. Özellikle gençler arasında yaygınlaşan bisiklet, e-bisiklet, e-skuterler gibi mikromobilite araçları çevresel olduğu algısı ve eğlence amaçlı kullanımıyla tercih edilmektedir. Mikromobilite taşıtlarının çevreye etkileri üzerinde ülkemizde sınırlı sayıda çalışma yapılmıştır. Trafik akım özellikleri ülkeden ülkeye, kentten kentte hatta bölgeler arasında bile değişkenlik gösterebildiği için ülkemiz sürücülerini ya da kullanıcılarını tanımlayan özelliklerin belirlenmesi ulaşımın, çevrenin ve kentlerin geleceğini tahmin etmek, aynı zamanda doğru politikaların üretilebilmesi açısından önem taşımaktadır.

Çalışmada, ülkemiz kullanıcılarını temsilen örneklem alanı olarak mikromobilite kullanıcılarının sıklıkla tercih ettiği İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Bağdat Caddesi belirlenmiş, söz konusu alandan toplanan trafik hacimleri, trafik bileşimi, sinyal süreleri gibi veriler ile mevcut durum PTV VISSIM ince boyutlu benzetim programında modellenmiştir. Modelin ölçülmesinden (kalibrasyonundan) sonra, trafik akımına farklı oranlarla mikromobilite taşıtları eklenerek senaryolar oluşturulmuştur. Bu senaryolardan ulaşılan çözümler sonucunda mikromobilite taşıtlarının trafik akımına katıldıktan sonra yol açtığı gaz salım değişimleri elde edilmiştir. Bu bağlamda çalışmada mikromobilite taşıtlarının trafik akımı kaynaklı çevresel etkilerinin nasıl olacağı CO₂, CO, HC ve NO_x salımları üzerinden değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda mikromobilite taşıtlarının çevreye etkilerini en iyileyecek şekilde işletilebilmesine yönelik bazı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar sözcükler: Mikromobilite, e-skuter, trafik, kirlenici gaz salımları.

Giriş

Günümüzde özellikle büyük kentlerde hava kirliliğinin ana sebeplerinden biri ulaşım kaynaklı kirlenicilerdir. Son yıllarda artan nüfus ve araç sahipliğine bağlı olarak oluşan kirliliğe çözüm olarak temiz ulaşım alternatifleri, yakıt seçenekleri, temiz enerji üretimi ve yanma süreçleri üzerinde birçok çalışma yapılmıştır (Uyumaz ve diğ., 2017).

Benzinli ve dizel motorlar başta karbondioksit (CO₂), karbonmonoksit (CO), azot oksit (NO_x), hidrokarbon (HC), partikül maddeler (PM), kükürt oksit (SOX) ve kurşun bileşikleri olmak üzere birçok egzoz gaz salımlarına yol açmaktadır (Pulkrabek, 2010). Bu gazların küresel ısınmaya katkı sağlamasının yanı sıra canlıların sağlığına da olumsuz birçok etkisi bulunmaktadır. Örneğin CO kanda oksijen taşınımı azaltırken, NO_x solunum yolu hastalıklarına, HC solunum hastalıkları ve çeşitli kanser türlerine neden olmaktadır (Bulut, 2012). CO₂ doğrudan zehirli bir gaz olmamasına rağmen yüksek oranı oksijensizlikten boğulmalara neden olmaktadır.

Taşıtlardan kaynaklanan bu salımların azaltılmasına yönelik birçok çalışma yapılmış, standartlar belirlenmiş ve yasal düzenlemeler de getirilmiştir (Mazzoleni ve diğ., 2004; Bradley ve diğ., 1999). Örneğin Avrupa Birliği tarafından 1970'lerde oluşturulan EURO I standartları motorlu taşıtların sebep olduğu salımları düzenlemeye yönelik standartları içermektedir. Yıllar içerisinde bu standartlar güncellenerek daha az gaz salımı hedeflenmektedir. Güncel olarak 2015 yılında yürürlüğe giren EURO VI standardı kullanılmaktadır. Birçok ülkede kabul edilen EURO standartlarının yanında kendi standartlarını belirleyen ülkeler de yer almaktadır. Ülkemizde de egzoz değerlerinin standart dışı olması durumunda cezai işlemler uygulanmaktadır (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2019)

Günümüzde daha çevreci olduğu inancı, eğlence amacıyla kullanımı, yoğun trafik saatlerinde alternatif bir tür olarak kullanılabilmesi sebebiyle elektrikli skuterler (e-skuterler) giderek popülerleşmektedirler. E-skuterler gidon, gövde ve tekerleklerden oluşan ve elektrikle çalışan mikromobilite araçlarından biridir. Diğer ulaşım araçlarına kıyasla daha düşük hızlarla seyahat ederler ve genellikle bir kişiyi taşımaktadırlar. E-skuterlerin ortaya çıkışı daha öncesinde dayansa da paylaşımlı olarak kullanımı 2017'den sonra yaygınlaşmıştır (Bloom ve diğ., 2021; Fitt ve Curl, 2020). Mikromobilite araçları genellikle düşük maliyete ve çevresel etkilere sahip yeni sürdürülebilir seyahat türleri olarak tanımlanmaktadır (Campisi ve diğ., 2020). Bunun yanında özellikle sıkışık yollarda yolculuk süresinin azalmasına, kısa mesafeli yolculukların hızlandırılmasına katkıda bulunabilirler ve kullanım için bir ehliyet gerektirmezler (Bozzi ve Aguilera, 2021).

Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde e-skuterlerin çoğunlukla kısa yolculuklar için tercih edildiği görülmektedir. ABD için yapılan bir çalışmada bu mesafe 1,6 km ve 12 dakika olarak gözlenmiş, Avrupa şehirleriyle ilgili yapılan benzer bir çalışmada ise ortalama yolculuk uzunluğu 1,8 km olarak hesaplanmıştır. (NACTO, 2020; Civity Management Consultants, 2020). Bu mesafeler bir taksi çağırmak ya da toplu taşıma için kısa olarak algılansa da yürümek için uzun olarak görülmektedir (Bozzi ve Aguilera, 2021). Bu sebeple kısa mesafede sürdürülebilir ulaşım seçenekleri arasındaki boşluğu doldurabilirler (Button ve diğ., 2020; Bai ve Jiao, 2020).

Elektrikli kullanımları sebebiyle skuterlerin çevre dostu olduğuna yönelik yaygın bir kanı bulunmaktadır. E-skuterler içten yanmalı motor ile çalışan taşıtların aksine doğrudan egzoz gazı salımı üretmemektedirler ancak yapılan çalışmalarda paylaşılan e-skuterlerin çevresel etkilerinin olumsuz da olabileceği ortaya konulmuştur (de Bortolini ve Christoforou, 2020; Hollingsworth ve diğ., 2019; Moreau ve diğ., 2020). ABD merkezli bir araştırmada paylaşımlı e-skuter kullanmanın mil başına otobüs, bisiklet, moped, veya yürüyerek seyahat etmekten daha fazla sera gazı salımına neden olduğu görülmüştür (Hollingsworth ve diğ., 2019). Çalışmaya göre sera gazındaki azalma

ancak e-skuterların araba yolculuklarının yerini aldığında gerçekleşebilir. Avrupa’da yapılan benzer çalışmalarda ise çoğu alternatif ulaşım türünden daha yüksek karbon ayak izine sahip olduğu görülmüştür (de Bortolini ve Christoforou, 2020; Moreau ve diğ., 2020). Paris’te yapılan bir çalışmada ise e-skuterlerin otomobillerden iki kat daha az taksilerden ise üç kat daha az sera gazı salımları ürettiği görülmüştür (de Bortolini ve Christoforou, 2020). Aynı çalışmada paylaşımlı e-skuterlerin paylaşımlı bisikletlerden iki kat, paylaşımlı moped skuterlerden dört kat, tramvaylardan altı kat ve yerel hızlı trenler ve metrolardan on kat daha fazla daha fazla salım ürettikleri görülmüştür (de Bortolini ve Christoforou, 2020). Bu çalışmalar e-skuterlerin ulaşım sistemindeki çevresel etkilerinin hangi tür yolculukların yerini aldığıyla bağlantılı olduğunu göstermektedir (Bozzi ve Aguilera, 2021).

E-skuterlerin yalnızca kullanım aşamasında değil, malzemeleri, üretim, taşımacılık, toplama ve dağıtılma, şarj etme de dahil yaşam döngüsünde çevreye birçok etkisi bulunmaktadır. E-skuterlerin üretim aşamasında lityum-iyon pil ve ağırlığın neredeyse yarısını oluşturan ve üretmek için yoğun enerji gerektiren alüminyum gövdenin en büyük etkiye sahip olduğu görülmektedir (Hollingsworth ve diğ., 2019; Moreau ve diğ., 2020). E skuterlerin üretilmesi nispeten kirletici olduğu için sürdürülebilir olmaları için ömürlerinin mümkün olduğunca uzun olması gerekmektedir (Bozzi ve Aguilera, 2021). Moreu ve diğ. (2020)’in Brüksel için yaptığı çalışmada paylaşımlı skuterlerin özel mülkiyete sahip skuterlerden daha fazla çevresel etkiye sebep olduğunu göstermiştir. Bu durumun sebebi hem özel mülkiyete sahip skuterlerin daha az fiziksel zarara maruz kalması ve daha uzun ömürlü olması hem de paylaşılan e-skuterlerin toplanıp yeniden dağıtılmasının da etkisinin olmasıdır. E-skuterlerin toplanıp yeniden dağıtılması ise sera gazı salımlarında önemli bir etmenddir. Normal şartlarda günde en az bir kez şarj edilmesi gereken skuterleri şirketler gün içerisinde toplayıp şarj ederek yeniden stratejik noktalara bırakmaktadırlar. Çoğunlukla şirketler toplama ve dağıtım süreci için benzinli araçlar kullanmaktadır. Toplama ve dağıtımın en iyilenmesi üzerine yapılan bir çalışmada toplama ve dağıtımın yalnızca yakıt tasarruflu araçlarla yapılması gerektiğini ve çok düşük pil seviyesindekiler ile sınırlandırıldığında salımları %30 azaltılabileceğini göstermektedir (Hollingsworth ve diğ., 2019). Moreau ve diğ. (2020) ise e-kargo bisikletleri ile taşınabilir ve değiştirilebilir pil kullanımını önererek toplanıp yeniden dağıtım ihtiyacının ortadan kaldırılmasını önermektedir.

Doğrudan bir gaz salımına sebep olmasalar bile e-skuterler trafiğe katıldıklarında trafik akımının ortalama hızında, gecikmelerde ve böylelikle gaz salımlarında değişimlere yol açabilirler. Bu çalışmada e-skuterlerin trafiğe katıldıktan sonra ulaşım kaynaklı kirliliğin üzerindeki etkilerinin kestirimi amaçlanmaktadır. Bu amaçla ince boyutlu benzetim (mikrosimülasyon) yazılımında farklı senaryolarda farklı yüzdelerle eklenen e-skuterlerin sebep olduğu gaz salımlarındaki değişim irdelenmiştir.

Yöntem

E-skuterlerin ulaşım kaynaklı gaz salımları üzerindeki etkisinin incelenebilmesi için İstanbul ili Kadıköy ilçesinde yer alan Bağdat Caddesi örnek alan olarak seçilmiştir. Bu cadde Maltepe ilçesi ile Kızıltoprak semtleri arasında yer almakta olup, yaklaşık 7 km uzunluğundadır (Şekil 1). Cadde çevresi karma arazi kullanımına sahip olup alışveriş, rekreasyon, sosyal etkinlikler vb. amaçlarla sıklıkla kullanılmaktadır.

Şekil 1 Bağdat Caddesi üzerindeki çalışma bölgesi

Bağdat Caddesi'nde e-skuterlerin yaratacağı etkinin incelenbilmesi amacıyla trafiğin tek yönlü aktığı, 3 şeritli, yaya ve e-skuter talebi yüksek ve bisiklet yolu içermeyen Şaşkınbakkal-Göztepe arasındaki yaklaşık 2 km'lik bir kesimi ele alınmıştır. Belirlenen alanda mevcut trafiğin özelliklerinin irdelenebilmesi için hafta içi bir gün olan 30 Mart 2022 tarihinde e-skuter kullanımının yüksek olduğu 15:00-17:00 zaman aralığında trafik ölçümleri yapılmıştır. Ölçümler sırasında Bağdat Caddesi ve bu caddeye katılan her bir sokağın saatlik trafik hacimleri, trafik sinyal devre süreleri, trafik bileşimi ve taşıtların kavşaklardan dönüş oranları ölçülmüştür.

Tablo 1 Ölçülen trafik hacimleri.

Cadde/Sokak Adı	Saatlik Trafik Hacmi (tş/sa)
Bağdat Caddesi	2500
Pembegül Sokak	110
Mücahit Sokak	30
Akın Sokak	145
Kazım Özalp Sokak	250
Noter Sokak	360
Köşk Sokak	145
Nihat Kızıltan Sokak	70
Abdülkadir Noyan Sokak	290
Şerafettin Sokak	70
Ethemefendi Caddesi	300
İskele Sokak	430
Ogün Sokak	110
Ömerpaşa Sokak	500
Sarıgül Sokak	70
Tanzimat Sokak	145
Hulusi Behçet Caddesi	720
Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi	500

Seçilen alanın modellenebilmesi için PTV VISSIM 2021 yazılımında Bağdat Caddesi Şaşkınbakkal-Göztepe arasındaki kesimi ve bu kesimi kesen sokaklar şerit sayıları ve şerit genişliklerine uygun olarak çizilmiştir. Tablodaki verilen trafik hacimleri Bağdat Caddesi ve her bir sokak için yazılıma tanımlanmıştır. Bağdat Caddesi, Ethem Efendi Sokak ve Ömerpaşa Sokak üzerinde trafik bileşimi %97 otomobil, %2 ağır taşıt, %1 otobüs, diğer sokaklarda ise %99 otomobil %1 ağır taşıt olarak sisteme tanımlanmıştır. Ardından cadde üzerinde yasal hız sınırı 50 km/sa olduğundan tüm araç tipleri için tercih edilen hız olarak belirlenmiş ve incelenen kesimde bulunan 9 adet trafik sinyal devre süresi ayrı ayrı yazılıma eklenmiştir. Modelin ölçümlendirilebilmesinin (kalibrasyonunun) sağlanabilmesi için veri toplama noktalarından biri olan Ethemefendi ve İskele Sokak arasındaki her bir şeride veri toplama noktası eklenmiştir. Benzetim yazılımı 900 saniye modelin ısınma zamanı olarak tanımlanmış ve model 900-4500. saniyeler arasında çalıştırılmıştır. Modelin doğrulaması (validasyonu) hacim değerleri kullanılarak yapılmış, 10 farklı rastgele altsenaryo ile veri toplama noktalarından elde edilen saatlik hacim verileri ve saha verileri karşılaştırılarak %95 uyum sağlanmıştır ve modelin doğrulaması gerçekleştirilmiştir.

Tablo 2 Benzetim yazılımında kullanılan senaryolar için trafik hacmi katsayıları.

Senaryo	Anayol (Bağdat Caddesi) Saatlik Trafik Hacim Katsayısı	Yan
		Sokak/Caddeler Saatlik Trafik Hacim Katsayısı
Temel Senaryo (Senaryo 1)	1	1
Senaryo 2	1	2
Senaryo 3	1	0.5
Senaryo 4	0.5	1
Senaryo 5	0.5	2
Senaryo 6	0.5	0.5
Senaryo 7	2	1
Senaryo 8	2	2
Senaryo 9	2	0.5

Geliştirilen modelde mevcut trafiğin değişebilirliği göz önünde bulundurularak anayol ve yan sokaklardan anayola katılan saatlik hacim verileri değiştirilerek 8 ek senaryo oluşturulmuştur. E-skuterlerin yaratacağı salım değişiminin belirlenebilmesi için her bir senaryoya e-skuterler %10'luk bir değişim ile %0 ve %100 arasında sisteme eklenmiştir. PTV VISSIM yazılımında ön tanımlı bulunan araçlar arasında e -skuterler bulunmadığından bu taşıtlar bisikletler temel alınarak yeni bir araç tipi olarak tanımlanmıştır. Piyasada birçok e-skuter tipi ve modeli olmasına karşın çalışmada bu modellerin ortalama özellikleri temel alınarak araç özellikleri tanımlanmıştır. Buna göre çalışmadaki e-skuter uzunluğu 1200mm, genişliği 600mm, en yüksek hızlanma ivmesi $3.7m/s^2$, tercih edilen hızlanma ivmesi $1.4m/s^2$, en yüksek yavaşlama ivmesi $9.0m/s^2$, tercih edilen yavaşlama ivmesi $7.0m/s^2$ olarak tanımlanmıştır. PTV VISSIM yazılımında araçların gaz salımlarının hesaplanabilmesi eklenti kullanımı ya da dışsal bir salım modeli tanımlanmasını gerektirmektedir. Microsoft Visual Studio'da C++ dilinde yazılan dışsal salım modeli her bir araç için ayrı ayrı tanımlanmıştır. Benzetim modelinde araç türlerine göre atanan dışsal salım modelinde kullanılan parametreler Tablo 3'te verilmiştir. Taşıt türlerinin benzinli veya dizel olmasının seçimi Türkiye'de en çok kullanılan araç türlerine göre gerçekleştirilmiştir (TÜİK, 2021). Dışsal salım

modelinde araçların araç türlerine göre ortalama ağırlığı eklenmiş, benzetim programında varsayılan ivme değeri kullanılmış ve EURO VI salım sınıflandırmasına göre CO, HC ve NO_x salımları tanımlanmıştır (Nealon ve Kempken, 2021; Pastorello ve Melios, 2016; Williams ve Minjares, 2016). E-skuterler elektrikli kullanımıyla bir gaz salımına sebep olmaması sebebiyle kirletici değerler 0 olarak alınmıştır. Buna ek olarak elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edildiği kabul edilmiştir. Piyasada birçok farklı ağırlıkta e-skuter kullanılsa da ağırlık ortalama olarak 20 kg olarak kabul edilmiştir. E-skuterlerin istenen hızı ise ülkemizdeki hız sınırlaması sebebiyle 25 km/sa olarak belirlenmiştir.

Tablo 3 Dışsal salım modeli parametreleri.

	Ağırlık (kg)	Hız (km/sa)	İvme	CO	HC	NO _x
Araba (dizel)	1496	50	1,96	0,50	0,09	0,08
E-skuter	20	25	1,46	0,00	0,00	0,00
Otobüs (dizel)	20000	50	1,00	1,00	0,10	0,06
Ağır Araç (dizel)	25000	50	0,52	1,5	0,46	2,00

Araçların CO₂ salımlarının hesaplamaları ise Nouri ve Morency (2015)'nin çalışmasının PTV VISSIM grubunun uyarlaması ile hazırlanmıştır (PTV America Knowledge Base, 2019). Benzinli ve dizel araçların CO₂ salımı yakıt tüketimine bağlı olarak aşağıdaki bağıntılardan hesaplanmaktadır. Hesaplamaya göre $[Z]_d$ = aktarma organı direnci (drive-train resistance), $[Z]_r$ = lastik yuvarlanma direnci (tire rolling resistance), $[Z]_a$ = aerodinamik direnç (aerodynamic resistance), $[Z]_e$ = atalet ve yerçekimi direnci (inertial and gravitational resistance) değerlerinin toplanması ile yakıt tüketimi hesaplanır, ardından dizel ise 26,5, benzinli ise 23,6 katsayısıyla çarpılarak CO₂ salımı elde edilmektedir.

$$[Z]_d = \{2,36 \times 10^{-7} \times v^2 \times M\} \quad (1)$$

$$[Z]_r = \{3,72 \times 10^{-5} \times v + 3,09 \times 10^{-8} \times v^2\} \times M \quad (2)$$

$$[Z]_a = \{1,29 \times 10^{-5} \times 0,66 \times v^3\} \quad (3)$$

$$[Z]_e = \{2,78 \times 10^{-4} \times (a + g \sin \theta) \times M \times v\} \quad (4)$$

$$FC = [Z]_d + [Z]_r + [Z]_a + [Z]_e \quad (5)$$

$$[CO_2]_d = 26,5 \times [FC]_d \quad (6)$$

$$[CO_2]_g = 23,6 \times [FC]_g \quad (7)$$

Denklemlerde v = hızı (km/sa), a = ivmeyi (m/s^2), M = taşıt ağırlığını (kg), g = yer çekimi ivmesini, $\sin \theta$ = yol eğiminin sinüs değerini, FC = yakıt tüketimini, $[CO_2]_d$ = dizel araç CO₂ salımı (gr), $[CO_2]_g$ = benzinli araç CO₂ salımını (gr) tanımlamaktadır.

Her araç için ayrı ayrı tanımlanan salım modellerinin ardında çalıştırılan benzetim yazılımında her senaryoda farklı e-skuter oranları ile ortalama gecikme, ortalama

durma, ortalama hız, sisteme giren ve çıkan taşıt sayısı ile salım değerleri elde edilmiştir (Tablo 4).

Tablo 4 Benzetim modeli çıktıları.

Senaryo	E-Skuter Oranı	Ortalama Gecikme (sn)	Ortalama Durma (sn)	Ortalama Hız (km/sa)	Aktif Taşıt	Ulaşan Taşıt	CO ₂ (gr)	HC (gr)	NO _x (gr)	CO (gr)
Senaryo 1	0%	19,89	0,65	25,46	12741	6770	331,20	0,09	0,10	0,48
	10%	19,93	0,65	25,39	12782	6759	332,63	0,09	0,10	0,48
	20%	20,21	0,66	25,07	12939	6764	335,07	0,09	0,11	0,49
	30%	20,84	0,69	24,45	13291	6769	344,65	0,09	0,11	0,50
	40%	21,44	0,72	23,84	13639	6749	353,88	0,10	0,11	0,51
	50%	22,37	0,77	22,97	14191	6743	367,77	0,10	0,12	0,54
	60%	20,94	0,70	22,94	13319	6544	353,15	0,10	0,11	0,52
	70%	21,69	0,72	23,48	13810	6766	354,69	0,10	0,11	0,52
	80%	21,29	0,71	23,83	13663	6745	350,17	0,09	0,11	0,51
	90%	22,16	0,74	22,97	14123	6745	360,37	0,10	0,11	0,53
100%	22,04	0,74	23,07	14091	6740	357,47	0,10	0,11	0,52	
Senaryo 2	0%	36,42	1,43	11,57	32732	9009	634,34	0,17	0,20	0,93
	10%	36,45	1,43	11,61	33538	9149	645,24	0,17	0,20	0,94
	20%	36,41	1,42	11,62	33454	9118	644,01	0,17	0,20	0,94
	30%	36,24	1,41	11,72	33299	9124	639,81	0,17	0,20	0,94
	40%	36,96	1,45	11,24	34273	9045	660,42	0,18	0,21	0,97
	50%	36,82	1,45	11,29	33994	9055	656,48	0,18	0,21	0,96
	60%	37,12	1,47	11,11	34505	9007	668,86	0,18	0,21	0,98
	70%	36,95	1,46	11,22	34082	9010	659,46	0,18	0,20	0,97
	80%	37,06	1,46	11,14	34308	8999	663,39	0,18	0,20	0,97
	90%	37,32	1,49	10,94	34586	8967	668,46	0,18	0,20	0,98
100%	37,29	1,46	10,98	34778	8989	669,59	0,18	0,21	0,99	
Senaryo 3	0%	15,66	0,52	30,76	8506	4632	323,99	0,09	0,10	0,47
	10%	15,98	0,53	30,36	8600	4642	327,72	0,09	0,10	0,47
	20%	16,19	0,54	30,07	8686	4632	330,56	0,09	0,11	0,48
	30%	16,36	0,54	29,81	8758	4633	332,18	0,09	0,11	0,48
	40%	16,65	0,55	29,44	8868	4626	335,06	0,09	0,11	0,48
	50%	16,90	0,56	29,10	8976	4636	336,61	0,09	0,11	0,48
	60%	16,96	0,56	28,98	9008	4637	335,90	0,09	0,11	0,48
	70%	17,04	0,56	28,83	9046	4635	337,38	0,09	0,11	0,49
	80%	17,21	0,56	28,59	9113	4628	336,98	0,09	0,11	0,49
	90%	17,30	0,57	28,45	9165	4635	336,79	0,09	0,10	0,49
100%	17,59	0,58	28,09	9292	4633	339,73	0,09	0,10	0,49	
Senaryo 4	0%	17,45	0,51	26,41	7820	5229	253,36	0,07	0,08	0,38
	10%	17,53	0,51	26,26	7854	5226	254,16	0,07	0,08	0,38
	20%	17,58	0,51	26,13	7882	5226	253,91	0,07	0,08	0,38
	30%	17,66	0,51	25,98	7928	5230	253,11	0,07	0,08	0,38
	40%	17,67	0,51	25,91	7948	5226	251,74	0,07	0,08	0,38
	50%	17,76	0,51	25,75	8003	5234	253,12	0,07	0,08	0,38
	60%	17,81	0,51	25,65	8031	5230	253,70	0,07	0,08	0,38
	70%	17,82	0,51	25,58	8057	5234	252,62	0,07	0,08	0,38
	80%	17,94	0,51	25,42	8101	5234	254,56	0,07	0,08	0,38
	90%	17,99	0,51	25,29	8137	5232	254,32	0,07	0,08	0,38
100%	18,11	0,52	25,12	8179	5228	256,10	0,07	0,08	0,38	
Senaryo 5	0%	25,31	0,63	18,93	16267	8200	338,21	0,09	0,10	0,51
	10%	25,66	0,64	18,62	16536	8172	343,83	0,09	0,10	0,51
	20%	23,02	0,58	16,79	14728	7310	341,59	0,09	0,10	0,51
	30%	25,51	0,64	18,69	16419	8128	341,35	0,09	0,10	0,51
	40%	26,05	0,66	18,25	16768	8080	349,02	0,10	0,11	0,52
	50%	26,10	0,65	18,18	16826	8045	350,79	0,10	0,11	0,53
60%	26,05	0,65	18,21	16782	8032	350,17	0,10	0,11	0,52	

Tablo 4 Benzetim modeli çıktıları (devam).

	60%	26,05	0,65	18,21	16782	8032	350,17	0,10	0,11	0,52
	70%	26,17	0,65	18,11	16845	8028	352,43	0,10	0,11	0,53
	80%	26,37	0,66	17,94	16999	7994	356,74	0,10	0,11	0,53
	90%	26,42	0,66	17,88	17095	8013	357,70	0,10	0,11	0,53
	100%	26,58	0,65	17,72	17184	7964	360,66	0,10	0,11	0,54
Senaryo 6	0%	13,75	0,42	31,47	4550	3106	247,69	0,07	0,08	0,36
	10%	13,80	0,42	31,27	4578	3106	248,69	0,07	0,08	0,36
	20%	13,88	0,42	31,04	4607	3105	247,67	0,07	0,08	0,36
	30%	13,89	0,42	30,90	4626	3108	246,49	0,07	0,08	0,36
	40%	13,98	0,42	30,66	4659	3107	244,64	0,07	0,07	0,36
	50%	14,04	0,42	30,48	4684	3103	244,90	0,07	0,08	0,36
	60%	14,09	0,42	30,31	4710	3104	244,57	0,07	0,08	0,36
	70%	14,16	0,42	30,11	4734	3105	245,18	0,07	0,08	0,36
	80%	14,18	0,42	29,98	4753	3100	247,04	0,07	0,08	0,36
	90%	14,24	0,42	29,79	4784	3107	244,82	0,07	0,08	0,36
	100%	14,31	0,42	29,61	4809	3102	245,88	0,07	0,08	0,36
Senaryo 7	0%	28,76	1,17	17,80	18468	6851	481,85	0,13	0,15	0,70
	10%	28,68	1,16	17,84	18449	6869	482,15	0,13	0,15	0,70
	20%	28,61	1,15	17,90	18423	6875	481,86	0,13	0,15	0,69
	30%	28,72	1,16	17,78	18478	6870	482,30	0,13	0,15	0,70
	40%	28,62	1,16	17,89	18536	6901	482,08	0,13	0,15	0,70
	50%	28,74	1,16	17,77	18522	6872	482,94	0,13	0,15	0,70
	60%	28,71	1,15	17,77	18535	6867	482,66	0,13	0,15	0,70
	70%	28,82	1,17	17,66	18560	6849	485,60	0,13	0,15	0,70
	80%	28,89	1,17	17,61	18692	6869	488,14	0,13	0,15	0,70
	90%	28,84	1,16	17,60	18595	6849	487,24	0,13	0,15	0,70
	100%	29,04	1,18	17,43	18671	6828	489,38	0,13	0,16	0,71
Senaryo 8	0%	36,80	1,46	11,38	33949	9179	649,90	0,18	0,20	0,95
	10%	37,41	1,49	10,98	34870	9122	673,07	0,18	0,21	0,99
	20%	37,22	1,49	11,11	34557	9152	666,67	0,18	0,21	0,98
	30%	36,96	1,46	11,27	34206	9143	660,73	0,18	0,21	0,97
	40%	37,44	1,50	10,93	34814	9091	676,82	0,18	0,21	0,99
	50%	37,00	1,46	11,22	34089	9113	661,51	0,18	0,21	0,97
	60%	37,19	1,47	11,09	34495	9127	667,04	0,18	0,21	0,98
	70%	37,63	1,51	10,81	35223	9097	684,72	0,19	0,21	1,00
	80%	37,06	1,47	11,18	34272	9124	665,99	0,18	0,21	0,98
	90%	37,09	1,47	11,16	34399	9088	670,93	0,18	0,21	0,98
	100%	37,71	1,52	10,74	35216	9020	689,91	0,19	0,22	1,01
Senaryo 9	0%	28,62	1,23	18,89	14821	4907	547,08	0,14	0,17	0,78
	10%	28,63	1,23	18,86	14830	4904	543,78	0,14	0,17	0,78
	20%	28,50	1,23	18,98	14850	4928	545,33	0,14	0,17	0,78
	30%	28,53	1,23	18,92	14887	4933	546,93	0,14	0,17	0,78
	40%	28,59	1,23	18,85	14928	4920	549,44	0,15	0,18	0,78
	50%	28,59	1,23	18,85	14928	4920	550,35	0,15	0,18	0,78
	60%	28,89	1,25	18,55	14943	4872	553,50	0,15	0,18	0,79
	70%	28,85	1,21	18,57	14961	4874	552,85	0,15	0,18	0,79
	80%	28,95	1,25	18,48	14983	4871	554,49	0,15	0,18	0,79
	90%	28,88	1,25	18,50	14978	4869	553,52	0,15	0,18	0,79
	100%	29,18	1,25	18,21	15020	4826	560,43	0,15	0,18	0,80

Sonuç ve Öneriler

Benzetim modeli çıktılarına göre trafik hacmi arttıkça gecikmeler ve durmalar artarken ortalama hızlar düşmektedir. Trafik hacmine eklenen e-skuterlerin de gecikmeleri ve durmaları artırdığı, ortalama hızı düşürdüğü görülmektedir. Bu durum özellikle trafik

hacminin görece daha yüksek olduğu senaryolarda daha belirgin bir değişime yol açmaktadır. Bunun yanında incelenen araç başına düşen gaz salımları da Şekil 2-5'te verilmiştir.

E-skuterler petrol türevi bir yakıtla çalışmadıklarından, toplumda çevreci bir ulaşım sistemi olduklarına yönelik bir algı bulunmaktadır. Buna karşın, üretimleri sırasında kullanılan malzemeler ve süreçler ile sahip oldukları bataryaların şarj edilmesi sırasında da çevreyi kirletici etkileri bulunmaktadır. Bununla birlikte, trafik akımı içerisinde hareket ederlerken, motorlu kara taşıtlarına kıyasla daha düşük hızlarda işletildikleri için, trafik akımının homojenliğini bozmakta, diğer taşıtların daha çok ivmeli hareketler gerçekleştirmesine neden olmakta, aynı zamanda taşıt başına durma ve gecikmeleri de arttırmaktadır. Bu etkiler de çevreyi kirleten gaz salımlarının artmasına neden olmaktadır.

Gerçekleştirilen çalışma sonucunda literatürdeki daha önceki çalışmalara benzer şekilde ortalama hızların düştüğünde gaz salımlarının arttığı gözlenmektedir. Bu durum özellikle yüksek trafik hacmine eklenen e-skuterlerin ortalama hızı düşürmesi, gecikme ve durmaları artırması ile daha belirgin bir artışa yol açmaktadır. Yine çalışma bulgularına göre e-skuterlerin trafik akımına katılması CO₂ salımlarını %7,93'e, HC salımlarını %8,13'e, NOX salımlarını %6'ya ve CO salımlarını %8'e kadar arttırmaktadır.

Şekil 2 Araç başına düşen CO₂ salımı.

Şekil 3 Araç başına düşen HC salımı.

Şekil 4 Araç başına düşen NO_x salımı.

Şekil 5 Araç başına düşen CO salımı.

E-skuterler başta olmak üzere mikromobilité araçları, özellikle gençler arasında artan kullanım sayılarına sahiptir ve son kilometre yolculuklarda bireysel otomobile önemli bir alternatiftir. Ancak bu çalışmadaki gibi e-skuterlerin diđer taşıtlar ile aynı şeritleri paylaştıkları durumda özellikle ana arter özelliđi taşıyan caddelerin bir (genellikle en sađ) şeritlerinde kullanımına izin verildiđinde, özellikle motorlu taşıt trafiđini olumsuz etkilemekte, bu olumsuz etkiler de dolaylı olarak çevre kirliliđinde artışa neden olmaktadır. Deđişen anayol- yanyol hacimleri ile deđişen e-skuter oranlarına göre gaz salım miktarlarının elde edildiđi senaryolara göre e-skuterlerin gaz salımlarını azalttıđı tek senaryo Senaryo 6'dır. Gaz salımlarını en çok artırdıđı senaryolar ise Senaryo 1, Senaryo 5 ve Senaryo 8'dir. Elde edilen sonuçlara göre e-skuterlerin yüksek trafik hacminde daha yüksek gaz salımlarına neden olduđu görülmektedir. Özellikle yanyol hacminin görece daha yüksek olduđu senaryolarda gaz salımındaki artış daha belirgin hale gelmektedir. Dolayısı ile mikromobilité araçlarının karayolu güvenliđi kadar, çevresel etkiler açısından da kendilerine özgü bir yolda (örneğin bisiklet yolu) kullanılmalarına izin verilmesinin, kendilerine özgü şeritler ayrılmadıđı durumlarda ise öncelikli olarak düşük hacimli yollarda mikromobilité kullanımına izin verilmesinin daha uygun olabileceđi görülmüştür.

Gelecekteki çalışmalarda farklı araç bileşimlerine sahip ya da farklı sürücü davranış şekillerine sahip yollarda da bu etkilerin irdelenmesi yararlı olacaktır. Ayrıca bu çalışmada elektrik kaynađının yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edildiđi varsayıldıđından gaz salımları 0 olarak kabul edilmiştir ancak daha sonraki çalışmalarda yenilenemeyen kaynaklardan elde edilen elektriđin e-skuterlerin kullanımında ne kadar gaz salımına yol açabileceđinin irdelenmesi faydalı olacaktır. Bununla birlikte, taşıtların üretim ve dağıtım süreçlerindeki çevresel etkilerinin de incelenmesi ve bir yaşam döngü analizi gerçekleştirilmesi, e-skuterlerin çevresel etkilerinin daha net bir biçimde ortaya konmasını sağlayabilir.

Teşekkür

Bu çalışma Avrupa Birliđi'nin H2020 araştırma ve inovasyon programının desteđiyle RECIPROCITY Projesi (Hibe NO 101006576) ve 123M063 numaralı TÜBİTAK 1001 projelerinin katkılarıyla hazırlanmıştır. Desteklerinden dolayı AB ve TÜBİTAK'a teşekkür ederiz.

Kaynaklar

Bai, S. ve Jiao, J. (2020) Dockless E-scooter usage patterns and urban built Environments: A comparison study of Austin, TX, and Minneapolis, MN. *Travel Behaviour and Society*. 20, 264–272.

Bloom, M. B., Noorzad, A., Lin, C., Little, M., Lee, E. Y., Margulies, D. R. ve Torbati, S.S. (2021) Standing electric scooter injuries: Impact on a community. *Am. J. Surg.* 221, 227–232.

Bozzi, A. D. ve Aguilera, A. (2021) Shared E-Scooters: A Review of Uses, Health and Environmental Impacts, and Policy Implications of a New. Micro-Mobility Service. Sustainability. 13, 8676. <https://doi.org/10.3390/su13168676>

Bradley, K.S., Stedman, D. H. ve Bishop, G.A. (1999) A Global Inventory of Carbon Monoxide Emissions From Motor Vehicles. Chemosphere - Global Change Science, 1, s. 65-72.

Bulut, H. (2012) Havalandırma ve iç hava kalitesi açısından CO2 miktarının analizi. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 13, 16.

Button, K., Frye, H. ve Reaves, D. (2020) Economic regulation and E-scooter networks in the USA. Research in Transportation Economics. 84, 100973.

Campisi, T., Akgün, N., ve Tesoriere, G. (2020) An ordered logit model for predicting the willingness of renting micro mobility in urban shared streets: a case study in Palermo, Italy. Computational Science and Its Applications–ICCSA 2020: 20th International Conference, Cagliari, Italy, Bildiriler Ktiabı, s.189-198, 1-4 Temmuz 2020, Cham, Switzerland.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, (2019) Web adresinden 7 Mart 2023 tarihinde erişilmiştir: <https://csb.gov.tr/egzoz-olcumunde-yeni-donem-yilbasinda-basliyor-bakanlik-faaliyetleri-29658#:~:text=Kanun%20kapsam%C4%B1nda%20egzoz%20emisyon%20%C3%B6l%C3%A7%C3%BCm%C3%BC,lira%20idari%20para%20cezas%C4%B1%20uygulan%C4%B1yor.>

Civity Management Consultants. (2019) E-scooters in Germany. A Data-Driven Contribution to the Ongoing Debate. Web adresinden 2 Nisan 2023 tarihinde erişildi: <https://scooters.civity.de/en>

De Bortoli, A., ve Christoforou, Z. (2020) Consequential LCA for territorial and multimodal transportation policies: Method and application to the free-floating e-scooter disruption in Paris. Journal of Cleaner Production, 273, 122898.

Fitt, H. ve Curl, A. (2020) The early days of shared micromobility: A social practices approach. Journal of Transportation Geography. 86, 102779.

Hollingsworth, J., Copeland, B. ve Johnson, J. (2019) Are e-scooters polluters? The environmental impacts of shared dockless electric scooters. Environmental Research Letters. 14, 084031.

Mazzoleni, C., Moosmuller, H., Kuhns, D. H., Keislar, E. R., Barber, P. W., Nikolic, D., Nussbaum, N. J. ve Watson, J. G. (2004) Correlation Between Automotive CO, HC, NO and PM Emission Factors From on-road Remote Sensing: Implications for Inspection and Maintenance Programs. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 9(6), s. 477-496.

Moreau, H., Meux, L. D. J. D., Zeller, V., D'Ans, P., Ruwet, C. and Achten, W. M. (2020) Dockless E-Scooter: A Green Solution for Mobility? Comparative Case Study

between Dockless E-Scooters, Displaced Transport, and Personal E-Scooters. Sustainability, 12, 1803.

NACTO. (2020) Shared Micromobility in the U.S. (2019). Web adresinden 20 Nisan 2023 tarihinde erişildi: <https://nacto.org/wp-content/uploads/2020/08/2020-bikesharesnapshot.pdf>

Nealon, L. ve Kempken, M. (2021) Average car weight. Web adresinden 3 Nisan 2023'te erişilmiştir: <https://www.bankrate.com/insurance/car/average-car-weight/>

Nouri, P. ve Morency, C. (2015). Untangling the impacts of various factors on emission levels of light duty gasoline vehicles (53). Montréal, QC, Canada: CIRRELT.

Pastorello, C. ve Melios, G. (2016) Explaining road transport emissions: a non-technical guide. European Environment Agency, Copenhagen. ISBN: 9789292137236
<http://www.eea.europa.eu/publications/explaining-road-transport-emissions>

PTV America Knowledge Base, (2019) Emission Modeling with an External Emission Model DLL in Vissim. Web adresinden 15 Nisan 2023 tarihinde erişildi: <https://www.youtube.com/watch?v=HgtiIo06Nfs&t=720s>.

Pulkrabek, W. W. (2010) Engineering Fundamentals of The Internal Combustion Engine. Prentice Hall, New Jersey.

Türkiye İstatistik Kurumu (2021) 26 Ocak 2021 Haber Bülteni. Web adresinden 3 Nisan 2023 tarihinde erişildi: <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Road-Motor-Vehicles-December-2020-37410#:~:text=Aral%C4%B1k%20ay%C4%B1%20sonu%20itibar%C4%B1yla%20trafi%C4%9Fe%20kay%C4%B1tl%C4%B1%2013%20milyon%2099%20bin,%250%2C3't%C3%BCr>

Uyumaz, A., Boz, F., Yılmaz, E., Solmaz, H., ve Polat, S. (2017) Taşıt egzoz emisyonlarını azaltma yöntemlerindeki gelişmeler. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(Özel (Special) 1), 15-24.

Williams, M. ve Minjares, R. (2016). A technical summary of Euro 6/VI vehicle emission standards. The International Council on Clean Transportation, 1-12.
https://theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_Euro6-VI_briefing_jun2016.pdf